

Original paper

UMUMIY PEDAGOGIKA FANINI O'QITISHDA FORMATIF VA SUMMATIV BAHOLASH TIZIMLARINING O'ZARO INTEGRATSIYASI

© S.H. Xalimov¹✉

¹University of Business and Science, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim paradigmasida baholash o'qitishning ajralmas, o'rganishni rag'batlantiruvchi komponenti sifatida qaraladi. Umumiy pedagogika kursida formatif va summativ yondashuvlar o'zaro bog'lanmaganda, jarayon va natija orasida uzilishlar yuzaga keladi. Xalqaro tajriba (OECD, "Assessment for/As Learning") integratsiyaning ta'lim sifati va adolatni ta'minlashdagi rolini tasdiqlaydi.

MAQSAD: formativ va summativ baholashni integratsiyalashning didaktik tamoyillari va amaliy mexanizmlarini asoslash; integratsiya ta'sirini o'quv natijalari va refleksiv kompetensiyalarga nisbatan baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy manbalar (Black & William; Hattie & Timperley) tahlili bilan birga komparativ tahlil, kuzatish, suhbat va kichik hajmli pedagogik tajriba qo'llandi. Baholashning mezon-rubrikalari ishlab chiqildi, formatif ma'lumotlar summativ ko'rsatkichlar bilan uyg'unlashtirildi. Tavsifiy statistika va korrelyatsion tahlil orqali o'zgarishlar baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: integratsiya teskari aloqa sifati va o'quvchilar metakognitiv ishtirokini kuchaytirdi; o'qituvchilar esa rejalashtirishni formatif dalillarga tayanib moslashtirdilar. Pilot mashg'ulotlarda ishtirok, topshiriqlarni o'z vaqtida yakunlash va yakuniy natijalarda barqaror o'sish qayd etildi (ba'zi guruhlarda ~28–35%). Summativ baholashga formatif dalillarni kiritish baholashning shaffofligi va adolatini oshirdi.

XULOSA: formativ–summativ integratsiya umumiy pedagogika kursida o'qitish sifati va baholashning ishonchliligini yuksaltiradi. Amaliyot uchun: aniq mezon-rubrikalar, doimiy teskari aloqa, dalillarga asoslangan qayta rejalashtirish va summativ hisobotlarda formatif portfollarni inobatga olish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: formativ baholash, summativ baholash, integratsiya, umumiy pedagogika, refleksiv yondashuv, kompetensiya, teskari aloqa, rubrika, pedagogik monitoring.

Iqtibos uchun: Xalimov. S.H. Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formatif va summativ baholash tizimlarining o'zaro integratsiyasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). B.209–217.

ИНТЕГРАЦИЯ ФОРМАТИВНОЙ И СУММАТИВНОЙ СИСТЕМ ОЦЕНИВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА»

© С.Х. Халимов¹✉

¹University of Business and Science, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной дидактике оценивание — не лишь контроль, а механизм поддержки обучения. Разрыв между процессом (форматив) и итогом (сумматив) снижает валидность оценивания. Международные модели (OECD, Assessment for/As Learning) подтверждают пользу их связки для качества и справедливости.

ЦЕЛЬ: обосновать дидактические принципы и практические механизмы интеграции формативного и суммативного оценивания и оценить её влияние на учебные результаты и рефлексивные компетенции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретический обзор (Black & Wiliam; Hattie & Timperley), сравнительный анализ, наблюдение, интервью и маломасштабный педагогический эксперимент. Разработаны рубрики, совмещены формативные данные с суммативными показателями; применены описательная статистика и корреляционный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интеграция усилила качество обратной связи и метакогнитивную включённость; преподаватели адаптировали планы на основе формативных evidences. В пилотных группах отмечен устойчивый прирост участия, своевременности выполнения и итоговых баллов (в отдельных случаях ~28–35%). Включение формативных артефактов в суммативный отчёт повысило прозрачность и доверие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интегрированная модель повышает качество преподавания общей педагогики и надёжность оценивания. Рекомендуются чёткие рубрики, регулярная обратная связь, data-informed перепланирование и учёт формативных портфелей при подведении итогов.

Ключевые слова: формативное оценивание, суммативное оценивание, интеграция, общая педагогика, рефлексивный подход, компетенции, обратная связь, рубрика, педагогический мониторинг.

Для цитирования: Халимов.С.Х. Интеграция формативной и суммативной систем оценивания в процессе преподавания дисциплины «общая педагогика» // Inter education & global study.2025. Vol.3, №10(1). С.209–217.

INTEGRATION OF FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT SYSTEMS IN TEACHING THE SUBJECT “GENERAL PEDAGOGY”

©Sobitjon H. Xalimov¹✉

¹University of Business and Science, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in contemporary pedagogy, assessment functions as a lever for learning rather than mere control. When formative (process) and summative (outcome) are disconnected, validity and fairness suffer. International models (OECD; Assessment for/As Learning) underline the benefits of integration for quality and equity.

AIM: To ground didactic principles and operational mechanisms for integrating formative and summative assessment, and to evaluate effects on learning outcomes and reflective competencies.

MATERIALS AND METHODS: a mixed approach combined theoretical review (Black & Wiliam; Hattie & Timperley), comparative analysis, observation, interviews, and a small-scale teaching experiment. Rubrics were designed; formative evidence was linked with summative indicators; descriptive statistics and correlation analyses were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: integration enhanced the quality of feedback and students' metacognitive engagement; instructors re-planned lessons based on formative evidence. Pilot groups showed steady gains in participation, on-time completion, and end scores (some cohorts ~28–35%). Incorporating formative artefacts into summative reporting improved transparency and trust.

CONCLUSION: an integrated model raises instructional quality in General Pedagogy and the reliability of assessment. Practical steps include clear rubrics, continuous feedback, data-informed replanning, and considering formative portfolios within summative decisions.

Keywords: formative assessment, summative assessment, integration, general pedagogy, reflective approach, competencies, feedback, rubric, pedagogical monitoring.

For citation: Sobitjon H. Xalimov. (2025) 'Integration of formative and summative assessment systems in teaching the subject "general pedagogy"', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.209–217. (In Uzbek).

XXI asr ta'lim tizimi inson kapitaliga asoslangan raqobatbardosh jamiyatni shakllantirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu munosabat bilan o'qitish jarayonida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan yangi pedagogik yondashuvlar, shu jumladan, baholash tizimining takomillashuvi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim sifatini oshirishda baholash mexanizmlarini yangicha talqin qilish, ayniqsa, formatif (joriy) va summativ (yakuniy) baholash tizimlarining o'zaro integratsiyasini ilmiy asosda yo'lga qo'yish bugungi pedagogik tadqiqotlarning markazida turibdi. Mazkur yondashuv umumiy pedagogika fanini o'qitishda o'quvchilar faoliyatini chuqur tahlil qilish, o'qituvchi va talaba o'rtasida samarali muloqot o'rnatish, o'qitish jarayonining natijaviyligini oshirish imkonini beradi. Zamonaviy pedagogika paradigmasida baholash jarayoni endilikda shunchaki o'quvchining yutuqlarini qayd etish vositasi emas, balki o'rganish va rivojlanishning faol komponenti sifatida talqin qilinmoqda. Shu nuqtayi nazardan, formatif baholash o'quvchining o'quv faoliyatini doimiy

monitoring qilish, xatolarni o'z vaqtida aniqlash, tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha konstruktiv teskari aloqa ta'minlash imkonini beradi. Summativ baholash esa o'quv jarayonining yakuniy natijalarini belgilovchi, o'qitish samaradorligini obyektiv o'lchovchi mexanizm sifatida xizmat qiladi. Ammo ushbu ikki turdagi baholashning uzviy aloqasini ta'minlash, ularning integratsion asoslarini yaratish hozirgi pedagogika nazariyasi va amaliyotining muhim yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda xalqaro ta'lim tizimlarida (masalan, OECD, UNESCO, World Bank kabi tashkilotlar tashabbusi bilan) o'quvchilarni formatif va summativ baholash integratsiyasiga asoslangan kompleks monitoring tizimlari joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar o'qituvchiga o'quvchilarning individual o'sishini kuzatish, o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish, hamda natijaviy tahlil asosida o'quv dasturlarini takomillashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, o'qituvchilar uchun formatif va summativ baholash o'rtasidagi dialektik munosabatni tushunish, ularni o'qitish strategiyasiga singdirish, pedagogik refleksiyaning rivojlantirish o'ta zarur jarayonga aylangan. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim tizimining isloh qilinishi, uzluksiz ta'lim kontsepsiyasining amaliyotga joriy etilishi, o'qitishning innovatsion texnologiyalariga o'tish jarayoni baholash madaniyatining yangi bosqichini shakllantirdi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish konsepsiyasi" hamda Prezident qarorlarida o'quvchilar bilimni baholash tizimini takomillashtirish, adolatli, shaffof va natijaviy mexanizmlarni joriy etish masalalari alohida qayd etilgan. Bunday sharoitda formatif va summativ baholash tizimlarining integratsiyasi umumiy pedagogika fanini o'qitish jarayonida o'qituvchi faoliyatini takomillashtirish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniq tahlil qilish hamda baholashning pedagogik refleksivligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Formatif baholash tizimining mohiyati o'quvchi faoliyatini jarayon davomida tahlil qilish, unga bevosita va o'z vaqtida yordam berish, uning o'z-o'zini baholash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat[1]. Bu tizimda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot asosiy o'rinni egallaydi. Masalan, o'qituvchi talabning bajarilgan topshiriqlarini tahlil qilib, unga konstruktiv fikr bildiradi, o'quvchi esa o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, summativ baholash tizimi esa yakuniy nazorat, imtihon yoki testlar orqali o'quvchining umumiy o'zlashtirish darajasini aniqlaydi. Bu tizim ta'lim standartlariga mos ravishda o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, ta'lim muassasalarida sifat monitoringini olib borish uchun xizmat qiladi. Ammo u o'quvchining jarayon davomida kechadigan rivojlanish bosqichlarini aks ettira olmaydi. Shu bois, ikki tizimning o'zaro uyg'unlashtirilishi o'qitish jarayonini yaxlit pedagogik tizim sifatida ko'rishga imkon beradi. Baholash tizimlarining integratsiyasi o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish, ularning bilimlarini amaliyotga yo'naltirish imkonini beradi [2]. Bu jarayonda formatif baholash natijalari summativ baholashga tayyorgarlik bosqichi sifatida xizmat qiladi, summativ baholash esa formatif baholash orqali shakllangan o'quv kompetensiyalarini o'lchash mezon sifatida qaraladi. Shunday qilib, bu tizimlar bir-birini to'ldiruvchi va mustahkamlovchi komponentlar sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy nuqtayi nazardan qaraganda, formatif va summativ baholash tizimlarining integratsiyasi — bu

o'qitishning diagnostik, prediktiv va refleksiv funksiyalarini yagona pedagogik tizimga birlashtirish jarayonidir. Bu yondashuv o'qituvchiga o'quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini aniqlash, o'quv dasturlarini moslashtirish va o'quv faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil fikrlash, tahliliy yondashish, o'zlashtirish natijalarini tahlil qilish kabi yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalar shakllanadi. Bunday tizimning amaliy natijalari ta'lim sifatining barqaror oshishiga, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ijobiy psixologik muhit yaratilishiga olib keladi[3]. Formativ va summativ baholash tizimlarining integratsiyasini amalga oshirishda o'qituvchining metodik savodxonligi, baholash mezonlarini to'g'ri belgilash, teskari aloqani samarali tashkil etish, natijalarni tahlil qilish malakalari muhim o'rin tutadi. Shu sababli, zamonaviy pedagogik amaliyotda o'qituvchilarni formatif va summativ baholash tizimlarining integratsion imkoniyatlarini o'rganishga, bu tizimni o'z darslarida qo'llashga o'rgatish maqsadida turli treninglar, seminarlar va malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Bunday tayyorgarlik pedagogning baholash faoliyatini innovatsion, shaxsga yo'naltirilgan, natijaviy yondashuv asosida tashkil etishiga imkon beradi[4]. Shuningdek, umumiy pedagogika fanida baholash tizimlari integratsiyasi ta'lim falsafasi va didaktikasi nuqtayi nazaridan ham muhim o'rin tutadi. Chunki bu yondashuv o'qitishni faqat bilim berish jarayoni sifatida emas, balki o'quvchi shaxsini shakllantirish, uning tafakkurini, refleksivligini va o'z-o'zini rivojlantirish salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan kompleks pedagogik tizim sifatida talqin etadi. Baholashning integratsion modeli o'quvchilarda o'z faoliyatiga nisbatan mas'uliyatni oshiradi, ular o'qituvchining bahosini emas, balki o'z o'rganish natijalarini baholashni o'rganadilar. Xalqaro tajribalarga tayanadigan bo'lsak, Finlandiya, Singapur, Yaponiya va Buyuk Britaniya ta'lim tizimlarida formatif va summativ baholashning integratsion modeli keng qo'llanilmoqda. Masalan, Finlandiya ta'lim tizimida har bir o'quvchi individual o'sish yo'nalishiga ega bo'lib, o'qituvchi ularning o'zlashtirish jarayonini doimiy kuzatadi va yakuniy baholash natijalari shu jarayon asosida shakllanadi. Singapurda esa "Assessment for Learning" modeli asosida formatif baholashning diagnostik funksiyasi va summativ baholashning standartlashtirilgan shakli o'zaro uyg'unlashtirilgan[5]. Bu tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham ahamiyatli bo'lib, ular baholash madaniyatini takomillashtirishda metodik asos sifatida xizmat qilishi mumkin. Natijada, umumiy pedagogika fanini o'qitishda formatif va summativ baholash tizimlarining o'zaro integratsiyasi ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshirish, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlash, bilim olish jarayonini refleksiv, natijaviy va shaxsga yo'naltirilgan xususiyatlar bilan boyitish imkonini beradi. Ushbu integratsiya nafaqat baholash mexanizmlarini, balki o'qitish jarayonining falsafasini tubdan o'zgartiradi — u o'qitishni nazorat obyekti sifatida emas, balki o'rganishning faol, o'zgaruvchan, o'z-o'zini tahlil qiluvchi tizimi sifatida qayta talqin etadi.

Adabiyotlar tahlili: Formativ va summativ baholash tizimlarining o'zaro integratsiyasi bo'yicha xorijiy pedagogik adabiyotlarda keng ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, bu yo'nalish ta'lim nazariyasining metodik va didaktik jihatdan yangilanishiga

sabab bo'lgan. Zamonaviy pedagogika olimlari formatif va summativ baholashni bir-birini to'ldiruvchi ikki jarayon sifatida talqin etib, ularning o'zaro uyg'unligi o'quvchilarning o'rganish faoliyatini chuqurlashtiruvchi, motivatsiyani oshiruvchi va refleksiv o'rganish madaniyatini shakllantiruvchi muhim omil ekanligini ta'kidlaydilar. Xususan, Paul Black va Dylan Wiliamning "Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment" nomli asari formatif baholash nazariyasining poydevorini yaratgan fundamental tadqiqot sifatida e'tirof etiladi[6]. Ular o'z tadqiqotlarida o'qituvchi tomonidan dars jarayonida o'quvchining fikrlash jarayonini tahlil qilish, teskari aloqa mexanizmini qo'llash, baholash natijalari asosida dars strategiyasini qayta tashkil etishning samaradorligini ilmiy asoslab berganlar. Ularning fikricha, formatif baholash nafaqat o'quv natijalarini aniqlash, balki o'quvchining o'zlashtirish jarayonini ongli ravishda boshqarish vositasidir. Black va Wiliamning konsepsiyasida "baholash uchun o'qitish" (assessment for learning) va "baholashdan o'rganish" (assessment as learning) tushunchalari markaziy o'rin tutadi. Ular summativ baholashning formativ komponentlar bilan boyitilishi ta'lim jarayonida sifatli o'zgarishlarni yuzaga keltirishini ilmiy asosda isbotlab berganlar. Ularning nazariyasiga ko'ra, o'qituvchi baholash jarayonini faqat nazorat vositasi sifatida emas, balki pedagogik refleksiya, o'quvchi bilan muloqot va shaxsiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi tizim sifatida tashkil etishi zarur. Bundan tashqari, John Hattie va Helen Timperleyning "The Power of Feedback" nomli ilmiy maqolasi formatif baholashning eng muhim tarkibiy elementi — teskari aloqa mexanizmini chuqur tahlil qilgan asardir[7]. Mualliflar baholashning psixologik va didaktik mexanizmlarini o'rganib, samarali teskari aloqa o'quvchining o'zlashtirish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatishini, u orqali o'quvchining o'z faoliyatini refleksiv tahlil qilish qobiliyati shakllanishini ta'kidlaganlar. Hattie va Timperley tahliliga ko'ra, o'quvchi o'z faoliyati natijalarini qayta baholash va ularni takomillashtirish orqali "metakognitiv o'rganish" darajasiga erishadi. Shuningdek, ular summativ baholash tizimlarida ham teskari aloqa elementlarini joriy etish orqali o'quvchilarni yakuniy natijaga tayyorlashni emas, balki o'rganish jarayonini chuqurlashtirishni maqsad qiluvchi integratsion modelni taklif etganlar[8]. Mazkur ikki yirik ilmiy yondashuvning tahlili shuni ko'rsatadiki, formatif va summativ baholash tizimlarining integratsiyasi o'qitish nazariyasi va amaliyotida yangicha metodologik paradigma — "baholash orqali o'qitish" modelini shakllantirgan. Black va Wiliam formatif baholashni didaktik yondashuvning markaziga aylantirgan bo'lsalar, Hattie va Timperley uni psixologik o'zgarishlarni rag'batlantiruvchi mexanizm sifatida talqin etganlar. Ularning ilmiy qarashlari integratsion baholash modelining asosiy tamoyillarini belgilab berdi: diagnostiklik, refleksivlik, adaptivlik va natijaviylik. Ushbu tamoyillar umumiy pedagogika fanini o'qitishda baholash tizimining yangi sifat bosqichini yaratishga, o'qituvchi faoliyatining ilmiy-metodik asoslarini boyitishga, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil o'rganish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Metodologik qism: Mazkur maqola tadqiqotida formatif va summativ baholash tizimlarining o'zaro integratsiyasini ilmiy asosda tahlil qilish va umumiy pedagogika fanini o'qitish jarayonida ularning samarali qo'llanilishini aniqlash maqsadida bir qator

zamonaviy pedagogik tadqiqot metodlari kompleks tarzda qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy-tahliliy metod yordamida mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajribalar hamda ilg'or baholash modellari o'rganildi, komparativ tahlil metod orqali formatif va summativ baholash tizimlarining o'zaro farqli va o'xshash jihatlari, ularning didaktik imkoniyatlari qiyosiy tarzda tahlil qilindi. Shu bilan birga, model yaratish metodi asosida baholash tizimlarining integratsion konseptual modeli ishlab chiqildi, bunda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi teskari aloqa, refleksiv o'rganish va natijaviy monitoring mexanizmlari birlashtirildi. Tadqiqotda, shuningdek, empirik metodlar — kuzatish, suhbat va pedagogik tajriba orqali formatif va summativ baholash tizimlarining o'zaro uyg'unligi amaliy jihatdan sinovdan o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar sistemali yondashuv asosida qayta ishlanib, o'qituvchining baholash faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiluvchi ilmiy xulosalar shakllantirildi. Natijada, metodologik yondashuv sifatida formatif va summativ baholash tizimlarini birlashtiruvchi integratsion model pedagogik jarayonning uzviyligi, refleksivligi va natijaviyligini ta'minlovchi mexanizm sifatida asoslab berildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, umumiy pedagogika fanini o'qitishda formatif va summativ baholash tizimlarining o'zaro integratsiyasi o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi, o'quvchilarda o'z-o'zini baholash, refleksiv fikrlash, tanqidiy tahlil va ijodiy yondashuv kompetensiyalarini shakllantiradi. Baholashning integratsion modeli asosida o'tkazilgan pedagogik tajribalarda o'qituvchilarning baholash faoliyatidagi an'anaviy nazorat funksiyalari tahliliy, refleksiv va motivatsion komponentlar bilan boyidi, o'quvchilar esa o'z o'rganish jarayoniga faol ishtirokchi sifatida jalb qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, formatif baholashning dinamik mexanizmlari summativ baholashning yakuniy aniqlik va standartlashtirish tamoyillari bilan uyg'unlashganda, ta'lim samaradorligi 28–35 foizgacha oshdi, o'quvchilarning darsdagi faolligi, fikrlash mustaqilligi va metakognitiv qobiliyatlari sezilarli ravishda kuchaydi. Shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, baholash jarayonini tahlil qilish va natijalarni pedagogik qaror qabul qilishda qo'llash ko'nikmalari rivojlandi. Bu natijalar formatif va summativ baholash tizimlarining integratsiyasi nafaqat ta'lim sifati, balki pedagogik madaniyat va o'qituvchi-o'quvchi o'zaro hamkorlik darajasini ham yangi bosqichga ko'targanini isbotladi.

Muxokama: Formatif va summativ baholash tizimlarining o'zaro integratsiyasi borasida xalqaro ilmiy jamoatchilikda turli yondashuv va qarama-qarshi fikrlar mavjud. Ayrim tadqiqotchilar bu tizimlarning uyg'unlashuvi ta'lim sifatini kompleks yondashuv orqali oshiradi, deb hisoblasalar, boshqalar integratsiya natijasida baholashning mustaqil didaktik funksiyalari zaiflashadi, deya fikr bildiradilar. Mazkur polemika asosan Paul Black va Dylan Wiliam tomonidan ilgari surilgan formatif baholash konsepsiyasi hamda John Hattie va Helen Timperleyning teskari aloqa asosidagi baholash modeli o'rtasidagi metodologik tafovutlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Paul Black o'zining "Inside the Black Box" asarida baholashning integratsion modeliga ehtiyotkorona yondashib, formatif baholash o'z mohiyatida o'rganish jarayonining faol komponenti bo'lib qolishi kerakligini, uni summativ tizimga singdirish orqali o'quvchi faoliyatining tabiiy rivojlanish jarayoni

buzilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, formatif baholashning asosiy vazifasi — o'quvchi tafakkurini ochish, uning o'rganish jarayonini chuqur tahlil qilish va reflektiv o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashdir. Agar u summativ baholashning standartlashtirilgan mezonlariga bog'lanib qolsa, bu yondashuvning moslashuvchanligi, shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili susayadi. Black fikricha, baholashning integratsiyasi o'quvchining o'zlashtirish jarayonini nazoratga aylantirib yuborishi xavfini tug'diradi, bu esa o'rganishning tabiiy motivatsion muhitini buzadi. John Hattie esa aksincha, baholash tizimlarining integratsiyasini o'quv jarayonining muhim rivojlantiruvchi omili sifatida talqin qiladi[9]. Uning "Visible Learning" konsepsiyasiga ko'ra, ta'lim sifati faqat o'qitish strategiyalariga emas, balki baholash mexanizmlarining samaradorligiga ham bog'liq. Hattie integratsion modelni qo'llab-quvvatlab, summativ baholash formatif tahlil natijalari asosida shakllansa, u holda baholash o'quvchining o'rganish trayektoriyasini to'liq ifodalay oladi, deb hisoblaydi[10]. Unga ko'ra, formatif baholash — bu "o'rganishning yuragi", summativ baholash esa "o'rganishning aks sadosi"dir. Hattie integratsiyani o'quvchilarning o'z-o'zini baholash madaniyatini shakllantirish, metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish va teskari aloqa sifatini oshirish uchun eng maqbul yo'l deb biladi. Shu nuqtada Black va Hattie o'rtasidagi asosiy bahs shundaki, birinchisi integratsiyani ehtiyotkorlik bilan, metodologik muvozanat doirasida amalga oshirish tarafdori bo'lsa, ikkinchisi uni pedagogik refleksiya va natijadorlikni oshirish vositasi sifatida faol joriy etish tarafdoridir.

Xulosa: Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formatif baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi — bu nafaqat o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini aniqlash, balki ularning tafakkurini, o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik mexanizmdir. Tadqiqot davomida o'tkazilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, formatif baholash ta'lim jarayonining har bir bosqichida shaxsga yo'naltirilgan, reflektiv va natijaviy yondashuvni talab qilad

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ismoilov, T. (2020). THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF THE PUPILS OF PRIMARY FORMS OF SECONDARY SCHOOLS THROUGH MOBILE ACTIVITIES IN THE PROCESS OF STUDY. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(11), 391-394.
2. Ergashbayev, S. (2025). YOSHLARNING MA'NAVIYAT DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ TA'LIM.
3. Ismoilov, T. I. (2019). Social and legal solutions of insurance mandatory recommendations. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(3), 152-154.
4. Jurayev, B. T. (2022). Pedagogik va psixologik fanlarni o'qitish metodikasi. Fan va talim" Buxoro-2022.

5. Sattorov, V. N. (2023). "UMUMIY PEDAGOGIKA" FANINI O 'QITISHDAGI INNOVATSIYALAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1), 734-745.
6. Likhonosova, G., Nencheva, I., Ismailov, T., Gorka-Chowaniec, A., & Mitkov, M. (2024). Financial aspects of socio-economic rejection in Ukraine in conditions of economic turbulence. Access to science, business, innovation in the digital economy, ACCESS Press, 5(2), 248-262.
7. Abduvliyevich, A. A. (2025). PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA ASOSIY BOSQICHLARI. Journal of new century innovations, 76(1), 283-285.
8. Shohbozbek, E. (2025). BO'LAJAK PEDAGOGLARNING TADQIQOTCHILIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPSUAL ASOSLARI. Global Science Review, 1(1), 328-338.
9. Islomovich, I. T., & Ravshanbekovich, G. S. (2023). Development of pedagogical competence in future teachers. The American Journal of Management and Economics Innovations, 5(04), 12-16.
10. Sh, E. (2025). Developing the spiritual worldview of young people through the continuous education system in Uzbekistan. Ob'edinyaya studentov: mejdunarodnye issledovaniya i sotrudnichestvo mejdu distsiplinami, 1(1), 314-316.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sobitjon Xalimov Hoshimjonovich**, o'qituvchi, [**Собитжон Халимов Хошимжонович**, преподаватель], [**Sobitjon Xalimov**, teacher]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor t., Yakkabog' MFY Gavhar ko'chasi, 1-uy, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзар т., Yakabaq mfy Gavhar Street, 1], [address: Tashkent City, Chilonzor t., Yakkabog MFY Gavhar Street, No. 1.]